

**О ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ**

ХУРСАНДОВ УРАЛ ГАФФОР УГЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619453>

В последние годы мирового экономического кризиса и в период ограниченности природных ресурсов социально-экономическая политика, проводимая в процессе создания Нового Узбекистана, требует рационального использования имеющихся ресурсов на принципах экономии и эффективности.

В такой период был принят очередной Указ Президента Республики Узбекистан от 27 августа 2021 года № 6300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного финансового контроля». Согласно постановлению, в целях совершенствования системы государственного финансового контроля за эффективным управлением государственными финансовыми ресурсами и целевым и рациональным использованием бюджетных средств с 1 января 2022 года в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Счетной палате Республики Узбекистан» будут внедрены дополнительные формы и виды контроля со стороны Счетной палаты. Внедрены в практику финансовый аудит, аудит эффективности и аудит соответствия [1].

Известно, что финансовый контроль является одной из неотъемлемых функций государственного устройства. Первые сведения о государственном аудите, а точнее, его прообразах, можно найти в архивах Счетной палаты Франции в 1318 г., Национальной ревизионной палаты Великобритании в 1314 г. и Счетной палаты королевства Нидерландов в 1386 году. На ранних этапах развития основными функциями органов государственного финансового контроля были, как правило, санкционирование распоряжений о выделении бюджетных средств государственным органам, контроль за законностью государственных расходов и подготовка отчетов о расходовании бюджетных средств. бюджетные расходы.

В условиях бурного развития общества политическая и социально-экономическая сферы государственного управления постоянно развиваются и усложняются. При этом проблема ограниченности ресурсов с каждым годом обостряется, в связи с чем возникает необходимость организации механизма их наиболее эффективного и рационального

использования. В частности, современное общество предъявляет высокие требования к открытости, прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов, а также организаций, получающих средства из бюджета, что, в свою очередь, возлагает на них, граждан, обязанность предоставлять полную информацию об использовании государственных средств.

Через эти события во времени поставила перед государственным финансовым контролем новые задачи, в том числе проверку законности расходования бюджетных средств. Поэтому к концу XX века высшие органы управления зарубежных стран осознали, что существовавшая в то время система контроля не могла решить всех проблем, связанных с управлением государственными средствами.

В результате поэтапно начался процесс создания и внедрения нового вида финансового контроля, что, в свою очередь, позволило государству эффективно использовать государственные ресурсы при соблюдении законности, наряду с финансовым аудитом. Иными словами, возникла необходимость проведения аудита эффективности как средства повышения эффективности использования бюджетных средств. Со временем аудит эффективности из метода выявления неэффективного расходования бюджетных средств превратился в самостоятельное направление финансового контроля, а в свою очередь, наряду с другими задачами, аудит эффективности стал задачей разработки рекомендаций по достижению более эффективного использования государственных средств [2].

Можно сделать вывод, что формирование аудита эффективности как вида государственного финансового контроля стало необходимой частью процесса достижения эффективного государственного управления. Кроме того, использование аудита эффективности стало эффективно влиять на политическую, финансовую, экономическую и социальную сферы общества.

Принимается ряд мер по реформированию эффективной системы государственного управления социально-экономической политикой строительства Нового Узбекистана. Эти действия не отражены в документах. Стратегия действий на 2017-2021 годы по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан определяет задачу децентрализации государственного управления при реформировании системы государственного управления.

В ходе инициативного бюджетного процесса, проводимого в 2021 году, в короткие сроки должны быть устранены острые и неотложные проблемы, изложенные в обращениях, поступивших от граждан, активное вовлечение населения в процесс формирования государственного бюджета и социально- проекты экономического развития регионов, запустить механизм вовлечения граждан в бюджетный процесс Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2021 года № 5250 «О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, формируемых на основе общественного мнения через информационный портал «Очик бюджет» с целью поиска решения предстоящих проблем и привлечения общественности к участию в бюджетном процессе [3].

Естественно, в таких условиях в системе государственного финансового контроля в деятельности эффективного государственного управления происходит проверка эффективности. В качестве доказательства этому приводится Указ Президента Республики Узбекистан от 27 августа 2021 года № 6300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного финансового контроля».

В целях обеспечения реализации указа Президента Республики Узбекистан Счетная палата Республики Узбекистан стала членом Международной организации высших органов финансового контроля (ENTOSAI). В систему государственного финансового контроля введен новый аудит эффективности.

Представляется, приведенные в статье рекомендации будут полезны, приняты во внимание при разработке рекомендаций по совершенствованию Бюджетного кодекса Республики Узбекистан и позволят качественно улучшить содержание его статьи в части видов, форм и методов государственного финансового контроля.

Литература:

1. Ахмедов О. (2022). Бюджет ташкилотларида давлат молиявий назорати тизимини такомиллаштириш. Scientific progress, 3 (1), 848-856.
2. Мирзоев Б. (2022). Давлат молиявий назорати тизимида самарадорлик аудити: амалиётга жорий этилишининг муҳимлиги ва истиқболлари. Scientific progress, 3 (1), 837-847.
3. Саторов Н.Н. (2022). Некоторые предложения по совершенствованию нормы Бюджетного кодекса Республики Узбекистан в части формы, видов и методов государственного финансового контроля. Экономика и финансы (Узбекистан), (3), 92-96.

